

O'ZBEKISTON FOND BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJTRIBALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Meliyev Ahadjon Ahmadjonovich

Moliyaviy boshqaruv bo'yicha mutaxassis, mustaqil tadqiqotchi,
ahadjonm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11104310>

Annotatsiya: Ushbu tezisda O'zbekiston fond bozorini rivojlantirishda xalqaro tajribalardan foydalanish istiqbollari tahlil qilingan. Tadqiqot O'zbekiston fond bozorining joriy holati va rivojlanish tendensiyalarini o'rganish hamda xalqaro tajribalarni qiyosiy tahlil qilish orqali fond bozorini yanada takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, maqolada fond bozorining institutsional tuzilmasini takomillashtirish, qonunchilik bazasini xalqaro standartlarga moslashtirish va texnologik infratuzilmani modernizatsiya qilish kabi yo'nalishlar bo'yicha xalqaro amaliyotdan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: fond bozori, qimmatli qog'ozlar, xalqaro tajriba, moliyaviy institutlar, qonunchilik bazasi, savdo tizimi, depozitariy

Kirish

O'zbekiston Respublikasida fond bozorini rivojlantirish iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda fond bozorining dastlabki infratuzilmasi shakllangan bo'lsa-da, uning jahon moliya bozorlari bilan integratsiyalashuvi va xalqaro raqobatbardoshligi hali yetarli darajada emas.

So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati tomonidan fond bozorini isloh qilish va rivojlantirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi [Ўзбекистон Республикаси Президенти, 2023]. Jumladan, birja va birja tizimidan tashqari qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish, korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish, moliyaviy vositachilik faoliyatini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro moliya institutlari va rivojlangan mamlakatlar tajribasidan yanada keng foydalanish fond bozori rivojlanishini tezlashtirish imkonini beradi.

Asosiy qism

2.1. O'zbekiston fond bozorining joriy holati

O'zbekiston fond bozori so'nggi yillarda sezilarli rivojlanish bosqichiga kirdi. 2023 yil yakuniga ko'ra, mamlakatda 625 ta aksiyadorlik jamiyatlari faoliyat ko'rsatgan, ularning aksiyalari umumiy nominal qiymati 189 709 mlrd so'mni

tashkil etgan [Центральный депозитарий, 2024]. Shuningdek, korporativ obligatsiyalar bozorida ham ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda.

Ayni paytda, O'zbekiston fond bozorining ayrim segmentlari, jumladan, davlat qimmatli qog'ozlari va municipal obligatsiyalar bozori hali yetarlicha rivojlanmagan. Shuningdek, birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) va ikkilamchi ommaviy joylashtirish (SPO) mexanizmlari amaliyotga to'liq tatbiq etilmagan [Узбекская Республиканская валютная биржа, 2023].

2.2. Xalqaro fond bozorlari tajribasidan foydalanish yo'nalishlari

O'zbekiston fond bozorini yanada rivojlantirish uchun quyidagi asosiy yo'nalishlarda xalqaro tajribalardan foydalanish maqsadga muvofiq:

Fond bozorining institutsional tuzilmasini takomillashtirish: Rivojlangan fond bozorlariga ega mamlakatlar (AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqalar) tajribasini o'rganish asosida O'zbekistonda moliyaviy vositachilar, jumladan, investitsiya banklari, brokerlik va dilerlik kompaniyalari, investitsiya maslahatchilari faoliyatini yanada rivojlantirish zarur [OECD, 2020].

Qonunchilik bazasini xalqaro standartlarga moslashtirish: Investorlar huquqlari himoyasini kuchaytirishga qaratilgan xalqaro standartlarni (masalan, IOSCO tamoyillari) milliy qonunchilikka implementatsiya qilish, shuningdek, soliq qonunchiligini takomillashtirish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish muhitini yaxshilash mumkin [World Bank, 2021].

Zamonaviy savdo va kliringni yo'lga qo'yish: Rivojlangan birjalar (London Stock Exchange, Nasdaq, NYSE va boshqalar) tajribasi asosida savdo va kliring tizimlarini modernizatsiya qilish, algoritmik savdoni joriy etish va real vaqt rejimida hisob-kitoblarni amalga oshirish fond bozori likvidligi va samaradorligini oshiradi [Sahay et al, 2015].

Markaziy depozitariy faoliyatini xalqaro talablarga moslashtirish: Qimmatli qog'ozlarning markazlashtirilgan saqlash va hisobini yo'lga qo'yish, depozitariy xizmatlarining xalqaro standartlarga (masalan, Evropa markaziy depozitariylari uyushmasi (ECSDA) standartlari) muvofiqligi, xalqaro reyting olish va xorijiy depozitariylar bilan hamkorlik fond bozori infrastrukturasi ishonchligini oshiradi [Центральный депозитарий, 2024].

Axborot ochiqligi va shaffoflikni ta'minlash: Xalqaro moliyaviy hisobot va audit standartlarini (IFRS, ISA) tatbiq etish, emitentlar va moliyaviy institutlarning ochiqligini ta'minlashning mexanizmlari (XBRL formati)ni joriy qilish fond bozori ishtirokchilari va investorlar o'rtasida axborot assimetriyasini kamaytiradi [IOSCO, 2017].

Moliyaviy savodxonlik va investorlar bazasini kengaytirish: Rivojlangan mamlakatlarda keng qo'llaniladigan moliyaviy ta'lim dasturlarini amaliyotga tatbiq etish, ommaviy moliyaviy tadbirlarni o'tkazish, onlayn ta'lim imkoniyatlarini yaratish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari orqali aholining moliyaviy savodxonligini oshirish choralarini ko'rish fond bozorining investorlar bazasini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi [OECD, 2018].

Xulosa

Xalqaro fond bozorlarining rivojlanish tajribasi va ilg'or amaliyotlarni O'zbekiston sharoitida qo'llash mamlakat fond bozorini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi. Institutsional tuzilmani takomillashtirish, qonunchilik bazasini xalqaro standartlarga moslashtirish, zamonaviy savdo va kliringni yo'lga qo'yish, markaziy depozitariy faoliyatini takomillashtirish, axborot ochiqligi va shaffoflikni ta'minlash hamda moliyaviy savodxonlikni oshirish muhim yo'nalishlar sanaladi.

Maqolada taklif etilgan tavsiyalarni amaliyotga tatbiq etish emitentlar va investorlar uchun qulay sharoitlarni yaratish, birja va birja tizimidan tashqari fond bozorlarini rivojlantirish, xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, O'zbekiston fond bozori raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiyotning barqaror o'sishini qo'llab-quvvatlashga ko'maklashadi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- [1] IOSCO (2017). Objectives and Principles of Securities Regulation. International Organization of Securities Commissions.
- [2] OECD (2018). Financial inclusion and consumer empowerment in Southeast Asia. OECD Publishing, Paris.
- [3] OECD (2020). OECD Capital Market Review of Asia. OECD Publishing, Paris.
- [4] Sahay, R., Čihák, M., N'Diaye, P., Barajas, A., Bi, R., Ayala, D., Gao, Y., Kyobe, A., Nguyen, L., Saborowski, C., Svirydzenka, K., & Yousefi, S. (2015). Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets. IMF Staff Discussion Note 15/08. International Monetary Fund, Washington, DC.
- [5] World Bank (2021). Capital Markets Development: A Primer for Policymakers. World Bank, Washington, DC.
- [6] Ўзбекистон Республикаси Президенти (2023). Қарор "Капитал бозорини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида". ПҚ-291-сон 02.09.2023. <https://lex.uz/uz/docs/6370331>
- [7] Узбекская Республиканская валютная биржа (2023). Годовой отчет 2023. <https://uzrvb.uz/uz/about/reports/2023>

[8] Центральный депозитарий (2024). Отчёт по итогам деятельности за 2023 год. 01.01.2024.

